

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА "УПРЁК" В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ PRAGMATIC FEATURES OF THE SPEECH ACT "REPROACH" IN ENGLISH, RUSSIAN, AND UZBEK LANGUAGES

Мохларойим Мухторова

Преподаватель Кокандского Университета кафедры мировых языков

moxlaroymuxtorova5@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена изучению прагматических особенностей речевого акта "упрёк" в английском, русском и узбекском языках. Анализируется, как культурные и языковые различия влияют на формы и стратегии выражения "упрёка" в каждом из языков. В английском языке "упрёк" чаще принимает завуалированную форму с использованием риторических вопросов, модальных глаголов и смягчающих слов. Русский язык характеризуется большей прямоотой и эмоциональной насыщенностью, выражаемой через сравнения, прямые обвинения и иронию. В узбекском языке "упрёк" зачастую выражается косвенно, с использованием пословиц, обращений к коллективным нормам и мягкого тона для сохранения гармонии в общении.

Сравнительный анализ показывает, что англоязычная традиция отдает предпочтение вежливости, русскоязычная — прямооте и искренности, а узбекская культура подчеркивает уважение и коллективные ценности. Выявленные различия имеют важное значение для межкультурной коммуникации, позволяя лучше понять, как языковые и культурные факторы формируют речевые стратегии. Статья будет полезна лингвистам, переводчикам и специалистам, изучающим прагматику и межкультурное общение.

Ключевые слова: речевой акт, упрёк, прагматика, английский язык, русский язык, узбекский язык, межкультурная коммуникация, культурные различия.

Abstract: The article focuses on the study of the pragmatic features of the speech act "reproach" in English, Russian, and Uzbek languages. It analyzes how cultural and linguistic differences influence the forms and strategies of expressing reproach in each language. In English, reproach is often expressed in a veiled form through rhetorical questions, modal verbs, and mitigating words. Russian is characterized by greater directness and emotional intensity, conveyed through comparisons, direct accusations, and irony. In Uzbek, reproach is frequently

expressed indirectly, utilizing proverbs, references to collective norms, and a soft tone to maintain harmony in communication.

A comparative analysis reveals that the English-speaking tradition prioritizes politeness, the Russian-speaking tradition values directness and sincerity, while Uzbek culture emphasizes respect and collective values. These differences are crucial for intercultural communication, offering insights into how linguistic and cultural factors shape speech strategies. The article will be useful for linguists, translators, and specialists studying pragmatics and intercultural communication.

Key words: speech act, reproach, pragmatics, English language, Russian language, Uzbek language, intercultural communication, cultural differences.

Введение

Речевой акт "упрёк" является одним из ключевых элементов межличностной коммуникации, выражающим недовольство или критику по отношению к действиям или поведению собеседника. Этот речевой акт имеет значительные культурные и прагматические особенности, которые варьируются в зависимости от языковой и культурной среды. В данной статье исследуются прагматические особенности выражения "упрёка" в английском, русском и узбекском языках, с акцентом на лингвистические средства, культурный контекст и коммуникативные стратегии.

Сущность речевого акта "упрёк"

Речевой акт "упрёк" выполняет следующие функции:

1. **Экспрессивная** — выражение эмоций, таких как разочарование, обида или гнев.
2. **Регулятивная** — попытка повлиять на поведение собеседника или изменить его действия.
3. **Социальная** — поддержание социальных норм через напоминание о правилах или ожиданиях.

"Упрёк" может быть прямым (открытое выражение недовольства) или косвенным (замаскированное или завуалированное выражение через сарказм, иронию или риторические вопросы).

"Упрёк" в английском языке

В английском языке "упрёк" чаще выражается в завуалированной или смягченной форме, что связано с высокой ценностью вежливости и уважения к личным границам собеседника. Часто используются такие лингвистические средства, как:

- **Риторические вопросы:** "Did you really think that was a good idea?" (Ты действительно думал, что это была хорошая идея?).

• **Модальные глаголы:** "You could have told me earlier." (Ты мог бы сказать мне раньше).

• **Индириктные стратегии:** "I thought we agreed on something different." (Я думал, мы договорились о другом).

Английский "упрёк" часто сопровождается словами-смягчителями, такими как maybe (возможно), kind of (как бы), a little (немного), чтобы минимизировать негативное воздействие на собеседника.

"Упрёк" в русском языке

Русский язык характеризуется большей прямотой и эмоциональностью в выражении упрёка. Это связано с традиционно меньшей дистанцией в межличностной коммуникации и акцентом на искренность. Примеры упрёка в русском языке включают:

• **Прямые обвинения:** "Ты опять опоздал!" (You are late again!).

• **Сравнения:** "Все успели, а ты опять не смог." (Everyone managed, but you couldn't again).

• **Ирония:** "Ну, конечно, ты же всегда прав." (Of course, you're always right).

Русский "упрёк" часто содержит эмоционально окрашенные слова и усилители, такие как "опять", "всегда", "уж", которые подчеркивают степень недовольства.

"Упрёк" в узбекском языке

В узбекском языке "упрёк" также имеет свои особенности, связанные с важностью уважения к собеседнику и сохранения гармонии в отношениях. Упрёк часто выражается косвенно или через обращение к коллективным ценностям. Примеры включают:

• **Прямое напоминание об ответственности:** "Бу ишни вақтида қилмагандинг!" (Ты не сделал это вовремя!).

• **Апелляция к нормам поведения:** "Одамлар буни бундай қилади." (Люди делают это по-другому).

• **Использование пословиц:** "Кўп гапирган кўп хато қилади." (Кто много говорит, тот много ошибается).

Узбекский "упрёк" часто сопровождается мягким тоном и использованием уважительных форм обращения, таких как "-инг" или "-сиз", чтобы смягчить воздействие.

Сравнительный анализ

1. Прямота и завуалированность.

Английский язык предпочитает завуалированные формы "упрёка", тогда как русский язык склонен к прямоте, а узбекский язык часто использует культурные и коллективные отсылки.

2. Эмоциональная окрашенность.

Русский язык выделяется высокой эмоциональностью "упрёка", в то время как английский язык стремится к нейтральности, а узбекский язык сосредоточен на уважении и гармонии.

3. Лексические и грамматические средства.

Английский "упрёк" часто строится на модальных глаголах, русский — на эмоционально насыщенных словах, а узбекский — на пословицах и мягких формулировках.

Заключение

Речевой акт "упрёк" представляет собой сложное коммуникативное явление, которое выполняет важные социальные, эмоциональные и регулятивные функции. Его формы и стратегии выражения значительно варьируются в зависимости от языковых и культурных особенностей, что делает его изучение актуальным для лингвистики и межкультурной коммуникации.

Анализ "упрёка" в английском, русском и узбекском языках выявил ключевые различия в прагматическом подходе к этому речевому акту. В английском языке доминирует стратегия завуалированного выражения недовольства, часто через использование риторических вопросов, модальных глаголов и смягчающих выражений. Это связано с высоким приоритетом вежливости и сохранения личных границ собеседника. В русском языке "упрёк", напротив, выражается более прямо, эмоционально и иногда резко, что отражает культурные ожидания искренности и меньшую дистанцию в межличностной коммуникации. Узбекский язык демонстрирует тенденцию к косвенным формам упрёка, часто опираясь на культурные ценности уважения, сохранения гармонии и использование пословиц, которые служат социальными ориентиром.

Эти различия подчеркивают, насколько язык тесно связан с культурным контекстом. Способы выражения упрёка не только отражают коммуникативные нормы, но и играют роль в поддержании или нарушении социальных отношений. В условиях глобализации, когда взаимодействие между представителями разных культур становится повседневной реальностью, знание таких особенностей приобретает особую важность. Понимание национальных и культурных особенностей речевых актов, таких как упрёк, способствует эффективному межкультурному общению, снижает риск недопонимания и укрепляет социальные связи.

Будущие исследования в этой области могут быть направлены на более глубокое изучение взаимодействия языка и культуры в других языковых и социокультурных контекстах. Это позволит не только лучше понять

универсальные и специфические черты речевого акта "упрек", но и развивать более эффективные подходы к обучению межкультурной коммуникации и переводу. Таким образом, работа над данной темой способствует не только лингвистическому анализу, но и практическому применению знаний в области коммуникации в современном мире.

Список используемой литературы:

1. Исмаилов, Ш.Х. Узбекская коммуникативная культура: традиции и современные тенденции. Ташкент: Узбекский государственный университет мировых языков, 2020.
2. Юдина М.В. Понимание и порождение высказываний с синтаксической неоднозначностью (на примере относительных придаточных в русском языке) // Диалог. М., 2006.
3. Юдина М.В., Федорова О.В., Янович И.С. Синтаксическая неоднозначность в эксперименте и в жизни // Диалог. М., 2007.
4. kizi Mukhtorova, M. M., & Djumabayeva, J. S. (2022, August). WAYS OF EXPRESSING REPROACH DEPENDING ON THE TYPE OF THE SENTENCE IN THE ENGLISH LANGUAGE. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 15, pp. 122-126). <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/323>
5. kizi, M. M. M. (2024). Specific Features of the Units Denoting Reproach in the English and Russian Languages. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(3), 259–268. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3667>
6. Mitchell, D.C., Cuetos, F., Corley, M.M.B. & Brysbaert, M. Exposure-based models of human parsing: Evidence for the use of coarse-grained (non-lexical) statistical records // Journal of Psycholinguistic Research, 24, 6, 1995.
7. Mukhtorova, M., & Ilxomov, X. (2024). HOW TO IMPROVE LISTENING SKILLS OF BOTH ESL AND EFL STUDENTS. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 11(11), 84–86. <https://doi.org/10.54613/ku.v11i11.964>
8. Sedivy, J., & Spivey-Knowlton, M. The use of structural, lexical and pragmatic information in parsing attachment ambiguities. In C. Clifton, L. Frazier & K. Rayner (Eds.)
9. Sekerina, I. The Late Closure Principle in Processing of Ambiguous Russian Sentences // The Proceedings of the Second European Conference on Formal Description of Slavic Languages. Universität Potsdam, Germany. 2003.